

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567818>
УДК 796.011.3

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ю.Л. Соколова,
магистрант 3-го курса, напр. «Организация и управление физкультурно-оздоровительной деятельностью»

В.В. Шурьгина,
научный руководитель,
к.м.н., доц., кафедра ОЗиБЖ,
БГПУ им. Акмуллы,
г. Уфа

Аннотация: В статье рассматривается здоровье, двигательная активность и физическая подготовленность учеников общеобразовательной организации. Освещается влияние на эти показатели физкультурно-оздоровительной деятельности. Физкультурно-оздоровительная деятельность включает обязательное количество часов уроков физической культуры, паузы во время уроков, двигательную активность на переменах, занятия спортом и физкультурой во внеурочное время. С обязательным соблюдением режима дня. Для оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности необходимо соблюдать определенные условия.

Ключевые слова: здоровье, физкультурно-оздоровительная деятельность, двигательная активность, профилактика

OPTIMIZATION OF PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION ACTIVITIES OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION

Yu.L. Sokolov,
3rd year undergraduate student, e.g. "Organization and management of physical culture and health activities"

V.V. Shurygin,
scientific director,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of OZiBZH,
BSPU them. Akmullah,
Ufa

Abstract: The article examines the health, physical activity and physical fitness of students of a general education organization. The influence of physical culture and health-improving activity on these indicators is highlighted. Physical culture and recreational activities include a mandatory number of hours of physical education lessons, pauses during lessons, physical activity during recess, sports and physical education after school hours. With the obligatory observance of the daily routine. To optimize fitness and health activities, certain conditions must be observed.

Key words: health, physical culture and health-improving activity, physical activity, prevention

«Физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без правильного применения гигиены в развитии ребенка, без правильно поставленной физкультуры и спорта, мы никогда не получим здорового поколения» А.В. Луначарский.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определяют направление работы по воспитанию физических качеств у детей [1]. Формирование здоровых потребностей и привычек самостоятельных занятий физической культурой и спортом, направленность на здоровый образ жизни, профилактика аддиктивного поведения на постоянной основе – это главное направление, определяющее работу по физическому воспитанию учащихся.

В настоящее время учащиеся общеобразовательных учреждений испытывают увеличенные нагрузки, не соответствующие возрастному состоянию здоровья [2]. Для изучения уровня физкультурно-оздоровительной работы в начальной школе, с целью оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности, был выбран 3 «А» класс в количестве 28 учеников МБОУ «ЕСШ им. М.В. Ломоносова № 1». С помощью разработанных вопросников в исследуемом классе проведено анкетирование учеников и их родителей, и тесты на уровень физической подготовленности.

По результатам анкетирования ученики имеют представление о факторах, формирующих здоровье (рис.1 и 2).

Рисунок 1 – Факторы, формирующие здоровье учеников

Однако большинство ошибочно считает, что здоровье обеспечивается финансовыми возможностями родителей, а не самостоятельными усилиями, что подтверждается отношением к физической нагрузке и средними показателями физической подготовленности.

Рисунок 2 – Факторы, формирующие здоровье учеников

Из 28 учеников только 1 посещает спортивную секцию плавания и 2 занимаются танцами. И это при том, что у большинства учеников недостаток двигательной активности и потребность в движении возникает даже во время урока (рис. 3).

Рисунок 3 – Недостаток двигательной активности и потребность в движении

У учеников отсутствует интерес и мотивация к соблюдению двигательного режима в течение учебного дня, присутствуют непонимания ценности и важности физкультурно-оздоровительной деятельности, интереса к спорту, двигательной активности.

Анализ ответов родителей показывает, что у 81 % учеников проявляются признаки усталости, включая головные боли. А ребенку ещё необходимо выполнить домашнее задание. В связи с чем, на вопрос «Какие предложения Вы можете внести в образовательный процесс в младшей школе?», был получен результат (рис. 4).

Рисунок 4 – Результат

Таким образом, на основе полученных результатов, можно сделать заключение о соблюдении определенных условий для оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности, способствующих сохранению здоровья и работоспособности учеников [3]:

1. При появлении первых признаков утомления у детей (невнимательности, беспокойного поведения, общих признаков усталости) необходимо сразу проводить физкультминутки и паузы, способствующие восстановлению функций организма и позволяющие продолжить учебный процесс. Проводятся они в классе во время уроков.

2. При проведении физкультурно-оздоровительной работы реализовывать изученные оздоровительные процедуры и мероприятия, а именно профилактическую гимнастику до начала занятий, самомассаж и физкультминутки во время уроков, активные перемены, динамические часы, прогулки на свежем воздухе. По возможности следует закреплять такие мероприятия в расписании уроков [4].

3. Активизировать пропаганду здорового образа жизни среди учеников и их родителей, включая «жизнь вне гаджета». Рекламирывать данное направление, привлекая специалистов, педагогический состав и родителей к физкультурно-оздоровительным мероприятиям.

4. Способствовать соблюдению учеником режима дня посредством направления его деятельности и разъяснительной работы с родителями. Необходимо убедить учеников и родителей, что домашнее задание перестанет быть «злом» при условии его выполнения день в день.

5. Учитывая возрастные особенности детей, потребность в подражании, следить и повышать свой собственный уровень педагогической компетенции, быть примером для своих учеников [5].

Все эти условия направлены на укрепление здоровья, снятие психодинамического и мышечного напряжения, повышение умственной и физической работоспособности, выработку систематической потребности в занятиях физической культуры и профилактику нарушений поведения и аддикций.

Список литературы

[1] Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373. [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/197127/>. (дата обращения: 16.01.2021).

[2] Колесникова К. Мученье – свет? Первый класс страшнее института. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.profkiosk.ru/763501>. (дата обращения: 16.01.2021).

[3] Калаша А.И. Формирование культуры здоровья младших школьников как педагогически организованный процесс. / А.И. Калаша, М.В. Рудин. – М.: Овал, 2015. 200 с.

- [4] Ковч Ю.Н. Здоровый образ жизни в школе и дома. / Ю.Н. Ковч. – М.: Олма-пресс, 2015. 442 с.
- [5] Рубинштейн С.Я. О воспитании привычек. / С.Я. Рубинштейн. – М.: Владос, 2015. 39 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] The Federal State Educational Standard of Primary General Education was approved by the Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated October 6, 2009 N 373. [Electronic resource]. - URL: <https://base.garant.ru/197127/>. (date of access: 16.01.2021).
- [2] K. Kolesnikova Is Torment Light? The first class is worse than the institute. [Electronic resource]. - URL: <https://rg.profkiosk.ru/763501>. (date of access: 16.01.2021).
- [3] Kalosha A.I. Formation of the health culture of primary schoolchildren as a pedagogically organized process. / A.I. Kalosha, M.V. Rudin. - М.: Oval, 2015.200 s.
- [4] Kovch Yu.N. Healthy lifestyle at school and at home. / Yu.N. Kovch. - М.: Olma-press, 2015.442 p.
- [5] Rubinstein S.Ya. About developing habits. / S.Ya. Rubinstein. - М.: Vlados, 2015.39 p.

© Ю.Л. Соколова, 2021

Поступила в редакцию 14.01.2021
Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Соколова Ю.Л. Оптимизация физкультурно-оздоровительной деятельности общеобразовательной организации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 131-136. URL: <https://ip-journal.ru/>